

O'ZBEK XALQ CHOLG'ULARINI MODERNIZATSIYALASHTIRISH BOSQICHLARI.

Saidvaliyeva Mashhura Saidbahodir qizi

Guliston davlat universiteti

“Xalq cholg'ularida ijrochilik”

ta'lim yo'nalishi 1- kurs talabasi

Xusnora Shukurjonova

Guliston davlat universiteti, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15669434>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 03-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 15-iyun 2025 yil

KEY WORDS

*Modernizatsiyalashtirish,
cholg'ular, sozanda, musiqiy, xa
parda, hofiz, sozgar, ohang,
diapason, ansambl*

ABSTRACT

Ushbu maqolada o'zbek xalq cholg'ularini modernizatsiyalashtirish haqida ma'lumot berilgan. O'zbek xalq cholg'ulari milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida xalqimizning ruhiy dunyosi, urf-odatlar va tarixini aks ettirib kelmoqda.

O'zbek xalq cholg'ulari — milliy madaniyatimizning ajralmas qismi bo'lib, asrlar davomida xalqimizning ruhiy dunyosi, urf-odatlar va tarixini aks ettirib kelmoqda. Ushbu cholg'ular faqatgina san'at asbobi emas, balki xalqning ichki dunyosini ifodalovchi kuchli madaniy kod hamdir. Hozirgi globallashuv va texnologik taraqqiyot sharoitida xalq cholg'ularini zamonaviy talablarga moslashtirish, ularning zamonaviy san'at shakllarida qo'llanilishini ta'minlash dolzarb masalaga aylanmoqda. Mazkur maqolada o'zbek xalq cholg'ularining modernizatsiyasi jarayonlari, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

O'zbek xalq cholg'ularini zamonaviy ijrochilik talab darajasiga moslashtirishning ilk qadamlari o'tgan asrning 20-yillari va 30-yillarining boshlariga to'g'ri keladi. Ushbu g'oya birinchi bo'lib toshkentlik mashhur hofiz Shorahim Shoumarov, xorazimlik ustoz sozanda Matyusuf Xarratov, toshkentlik mashhur sozgar Usta Usmon Zufarovlar tomonidan amalga oshirildi. Ularning o'z oldiga qo'ygan asosiy maqsadlari – musiqiy cholg'ularning jarangdorligini oshirish va xas pardalalar yordamida cholg'ular diapazonini eng past tovushdan eng yuqori tovushgacha bo'lgan oralig'ini kengaytirishdan iborat edi¹. Sozanda, hofiz va sozgar ustalar cholg'ular tovushini kuchaytirish kerakligini tushunib yetadilar va o'zlarining ilk g'oyalarini amalga oshiradilar. Natijada dutor, tanbur va g'ijjaklarni bir nechta turlarini yaratishadi.

O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi taniqli hofiz va ustoz san'tkor Shorahim Shoumarov (1876-1958) o'zbek xalq cholg'ularini ijrochilik talab darajasiga moslashtirish tashabbusi bilan chiqqan ilk sozandadir. O'sha paytda u Turkiston xalq komsservatoriyasida o'zbek xalq cholg'ulari bo'yicha murabbiylik qilardi. Sozanda konservatoriyada nihoyatda iste'dodli san'atkor ekanligini namoyish qildi. U murabbiy sifatida shogirdlaridagi mustaqil ijodiy yo'liga intilishni qadrladi va har tomonlama rag'batlantirildi.

Sh. Shoumarov uzoq vaqt mobaynida mashhur xalq sozandalari R.Rajabiy, I.Akromov bilan O'zbekiston radiosi qoshidagi xalq cholg'ulari ansamblida ishladi. Ansamnlida ishlagan davrda u g'ijjak, dutor, tanbur kabi cholg'ularning tovush va tebranish sofatini yaxshilashga doir

¹ Tashmatova A. “Ijrochilik san'ati tarixi”, T.:2017, 78 – b.

qizg'in izlanishlarni boshlab yubordi. Cholg'ularni davr talabiga moslashtirishda ko'pgina ijodiy taklif va tashabbuslar ko'rsatdi.

Laboratoriyada o'zbek xalq cholg'ularini modernizatsiyalashtirish jarayonida u aynan g'ijjklarning kosasino har xil xomashyodan, ya'ni kakos yong'og'l, qovoq, mis va yog'ochdan turlishakllarda yasadi. Jonli ijro orqali ularning ovoz taravotlari tinglab ko'ildi hamda bir-biriga qiyoslanishi natijasida kosasi yog'ochdan yasalgan cholg'u maqsadga muvofiq, deb topildi. So'ngra yog'ochdan yasalgan g'ijjak kosasining shakli bo'yicha izlanishlar olib borildi. Natijada Sh.Shoumarov tomonidan bir qator kosasi cho'zinchoq va orqa qismida quyosh tasviri tushirilgan,

8 qirrali hamda dumaloq shakldagi g'ijjaklar yasaldi, ularning ovoz tarovati va tembr xususiyatlari tekshirildi. So'ngra barcha shakldagi cholg'ular orasidan kosasi tut daraxtidan yarim shar shaklida o'yma ravishda yasalgan g'ijjak tanlab olindi, chunki undan taralayotgan ohang eng yoqimlisi bo'lib, g'ijjak tembriga mos edi. Matyusuf Xarratov (1889-1953) changni takomillashtirish ustida ishkagan. O'sha paytda mavjud chang kichik diapason va diatonic tovushqatorga ega bo'lib, unda professional kompozitorlar asarlarini ijro etish imkoni ancha mushkul edi. U changni takomillashtirish, ya'ni davr talabiga moslashtirish ustida o'ylay boshlaydi va izlanishlar natijasida changning yuqori registrini qo'shimcha torlar bilan boyitish hisobiga kengaytiradi. Cholg'udagi bunday o'zgarishlar musiqa jamoatchiligi tomonidan ma'qullandi.

XULOSA

Xalq cholg'ularini modernizatsiyalash - bu ularni yo'q qilish emas, balki yangi sharoitga moslashtirish va kelajak avlodlar uchun jozibador qilishdir. An'anaviylik va innovatsiyaning uyg'unligi o'zbek milliy musiqasini xalqaro miqyosda tanitish, yoshlar qalbida milliy iftixorni uyg'otish imkonini beradi. Bu borada davlat, ijodkorlar, olimlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasida hamkorlik muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. To'xtasinov, T. (2019). *O'zbek xalq cholg'ulari va ularning rivojlanish bosqichlari*. Toshkent: San'at.
2. Sagdullayev, A. (2015). *O'zbek musiqasi tarixi*. Toshkent: O'ZR FA "San'at" instituti.
3. G'aniyeva, M. (2020). "Xalq cholg'u asboblarning modern sahna san'atiga moslashtirilishi". *Musiq va san'at*, №2, 34-40-betlar.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-noyabrdagi PQ-3391-sonli qarori - "Milliy madaniyatni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida".
5. Xasanova, N. (2021). *Cholg'u madaniyati: An'anaviylik va zamonaviylik uyg'unligi*. Toshkent: Madaniyat nashriyoti.
6. Tashmatova A. "Ijrochilik san'ati tarixi" T.:2017
7. Bahadirov, N., Karimov, D., & Shukurjonova, X. (2024). KOMPOZITOR REFAT IBADLAYEV. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1(6), 72-79.
8. Dilshod, K. (2023). O'ZBEK KINOFILMLARIDA MILLIY MUSIQALARDAN FOYDALANISH HOLATI: MUAMMO VA YECHIMLAR. In *Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes* (p. 46).
9. Karimov, D. (2023). Muvaffaqiyat Yo'Lim: Unda Topganlarim Va Yo'Qotganlarim. In *International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses* (pp. 6-8).

10. Marjona Bebetova, & Dilshod Karimov (2024). DUTORCHI SOZANDALAR IJODIGA BIR NAZAR . Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (17), 28-30. doi: 10.5281/zenodo.14289324
11. Наил Шарифович Бахадиро, Дилшод Каримов, & Хуснора Шукуржонова (2024). АРТУРО ТОСКАНИНИ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1 (6), 65-71. doi: 10.5281/zenodo.10992571
12. KARIMOV, D. IT PLATFORMALARNING TADBIRKORLIK RIVOJIGA TA'SIRI. FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA.
13. Qizi, S. X. F., & Shahnoza, A. (2022). MUSIQA TA'LIMIDA CHOLG 'U IJROCHILIGINING UZVIYLIK MASALALARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 1(Conference DSMI), 123-129.
14. O'G, T. A. O. K., & Shukurjonova, X. (2024). DOIRA CHOLG 'USIDA IJROCHILIK MAHORARTINI OSHIRISHDA QO 'LLANILADIGAN MASHQLAR MOHIYATI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(18), 137-139.
15. Begmatov, B., & Shukurjonova, X. (2024). QADIMIY MUSIQA MADANIYATI CHOLG 'ULARI TASNIFI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 31-34.
16. Saidvaliyeva, M., & Shukurjonova, X. (2024). DUTORLAR OILASIGA MANSUB CHOLG 'ULAR TASNIFI. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(17), 35-38.

INNOVATIVE
ACADEMY